

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII-2024

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVII – 2024

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2024 (redditi 2023)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII – 2024

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Aquileia n. 7, 35139 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2024

Ivano Alfarè Lovo

Alberto Amadori

Pio Leonardo Barletta

Claudio Barin

Lucia Barin

Maria Elena Bertoli

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Marzia Banci

Simonetta Bonomi

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Teresa Cozzi

Beppino Da Berto

Grazia Da Berto Gioseffi

Laura Dalla Montà

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Antonietta Esposito

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Ghiotto

Ivano Giacomini

Giancarlo Giglio

Luigina Giglio Corazza

Andrea Giunto

Maria Teresa Gottardo

Gruppo Archeologico Mino Meduaco

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Federica Masiero

Micol Masotti

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Francesca Pandolfo

Roberto Pavan

Sonia Pigato

Leonardo Pio Barletta

Adolfo Piron

Elsa Maria Pozzer

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Cristiano Rossetti

Noemi Ruberti

Angela Fausta Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Rossella Serafini

Graziano Serra

Susanna Sgoifo

Francesco Tavella

Margherita Tirelli

Loris Vedovato

Massimo Vidale

Federica Wiel-Marin

Daniele Zampierin

Emma Beatrice Zamuner

Paola Zanovello

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Anno dopo anno si registra, in molti Atenei italiani, un progressivo decremento degli iscritti ai corsi di laurea in storia e archeologia. Se la preferenza accordata dagli studenti a corsi dell'area STEM o di quelle giuridiche ed economiche potrebbe in qualche modo risultare comprensibile, o meno "amara", a rappresentare un elemento di forte preoccupazione concorre invece un dato nuovo. Secondo recenti statistiche, il calo degli studenti universitari sarebbe *in primis* il risultato del drastico decremento demografico in corso nel nostro Paese, dove il numero medio di figli per donna è sceso all'1,20 (fonte Istat, marzo 2024). In controtendenza, significativamente, sono invece le Università telematiche, che già hanno superato gli Atenei non statali per numero di iscritti. Se a questi dati aggiungiamo quelli inerenti la cronica carenza di sbocchi professionali per i laureati in discipline antichistiche e la stretta sulla possibilità di rivolgersi al mondo dell'insegnamento, a causa dell'affermarsi dei corsi di area pedagogica, otteniamo un quadro a tinte fosche. Con queste premesse e in quadro sociale complesso qual è l'attuale, un neo diplomato tenderà comprensibilmente a rivolgere le proprie scelte di vita in direzioni differenti rispetto a quelle percorribili grazie allo studio delle scienze delle antichità.

La *Società Archeologica Veneta* ritiene doveroso riflettere su questi temi e così, ormai da un paio d'anni, propone puntualmente un'iniziativa rivolta proprio ai giovani (*YAP – Young Antiquities Students work in Progress*) per illustrare quelle che sono le novità e le tendenze in campo archeologico, anche in ambito occupazionale, dove non manca la nascita di nuove figure professionali.

L'archeologo spesso ha la possibilità di valutare i fenomeni in senso diacronico e questa opportunità, se colta, può aiutare a leggere gli eventi in divenire. Di estrema attualità è in questo senso il dibattito sulle nuove competenze richieste ai Docenti universitari, ai Direttori di Museo e ai Funzionari che operano nel settore dei Beni Culturali. Se gli impieghi ai quali si poteva tradizionalmente aspirare con una laurea in archeologia appaiono sempre più un miraggio sfuggente, l'evoluzione sociale e tecnologica ha aperto nuove porte, che vanno considerate. Gli Enti di formazione sono spesso in ritardo sulle tendenze del mercato e anche questo caso non fa eccezione, anche se alcuni Atenei, virtuosi e lungimiranti, iniziano ad inserire nell'offerta formativa "per antichisti" degli insegnamenti a carattere economico, tecnologico e comunicativo.

Con tali premesse, la Rivista "*Archeologia Veneta*" ha ampliato negli ultimi anni i propri orizzonti geografici, diventando "*Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy*" e, con estrema soddisfazione, si ospitano in questo numero non solo contributi sul Veneto, ma anche sui territori contermini del Friuli-Venezia Giulia (BASSO e collaboratori) e del Trentino-Alto Adige (STROBL), oltre che uno studio di sintesi sull'area etrusco padana settentrionale (MALNATI-NERI). L'auspicio è che la nostra Rivista possa nel prossimo futuro ampliare ulteriormente gli orizzonti di ricerca, continuando ad ospitare eccellenti contributi a carattere archeologico, ma anche con articoli che declinino lo studio del mondo antico secondo le nuove tendenze e opportunità.

INDICE
XLVII – 2024

BOLZANO - ALTO ADIGE

Su continuità e significato della frazione di Gratsch
come punto focale nella storia dei primi insediamenti in Alta Pusteria 2

Wolfgang Strobl

PADOVA

Un giogo e altri reperti lignei dal sito palafitticolo di Este, via Comuna (PD).
Recupero, restauro e studio preliminare 32

Sara Emanuele, Carla Pirazzini, Giovanna Gambacurta, Irene Cristofari, Flavia Puoti,
Antonella Di Giovanni, Mauro Rottoli

Note di topografia atestina: viabilità a sud-est di Este antica 54

Cinzia Tagliaferro

TREVISO

Per una rilettura delle evidenze strutturali
del santuario di Villa di Villa di Cordignano (TV): primi dati 64

Andrea Giunto

VENEZIA

Il progetto multidisciplinare "La villa romana di Mutteron dei Frati e il suo contesto".
Primi risultati dalle indagini di scavo 80

Dirk Steuernagel, Alice Vacilotto, Lorenzo Cigaina, Francesca Pandolfo, Vincenzo Gobbo

Una finestra sul Canal: ricognizioni nell'archivio di un esperto della Laguna di Venezia 98

Angelica Della Mora, Martina Bergamo

VERONA

Una casa del Neolitico tardo individuata alle
Colombare di Villa di Negrar di Valpolicella (VR): osservazioni preliminari **112**

Fiorenza Gulino, Umberto Tecchiati

La collezione archeologica del Museo Canonica e della Biblioteca Capitolare
di Verona: le iscrizioni lapidee d'età romana **128**

Simone Don

L'ipogeo di Santa Maria in Stelle a Verona nelle fonti antiquarie: nuovi dati **144**

Mareva De Frenza*

UDINE

Aquileia: mura e mercato tardoantichi - Lavori in corso **164**

Patrizia Basso, Diana Dobrova, Maria Bosco, Giacomo Fadelli, Fiammetta Soriano

Rinvenimenti di lingotti metallici con il "ramo secco"
dall'area etrusco padana settentrionale **184**

Luigi Malnati, Diana Neri

Particolare della fossa di scarico US -257 con le matasse di tralci di vite (Archivio SABAP Ve Met).

Un giogo e altri reperti lignei dal sito palafitticolo di Este, via Comuna (PD). Recupero, restauro e studio preliminare

Sara Emanuele*, Carla Pirazzini*, Giovanna Gambacurta*, Irene Cristofari*, Flavia Puoti*, Antonella Di Giovanni^Δ, Mauro Rottoli[∇]

Riassunto

Nel 2015, un intervento di archeologia preventiva condotto nell'ambito dei lavori per la variante al tracciato del metanodotto Snam Alfonsine – S. Bonifacio ha portato alla luce nel tratto più settentrionale, a ovest di Este (PD), un sito palafitticolo dell'età del Bronzo recente. Il contributo illustra le fasi di recupero e restauro dei reperti lignei, tra i quali si segnalano un giogo in legno d'acero con tracce di usura e riparazione e alcune matasse realizzate con tralci di vite. Le analisi xilotomiche finalizzate allo studio preliminare ampliano il quadro dei dati paleoambientali per il territorio e il periodo considerati.

Parole Chiave

Palafitta, legno imbibito, conservazione, giogo, tralci di vite

Abstract

A preventive archaeology intervention, conducted in 2015 as part of the works for the variant to the route of the Snam Alfonsine - S. Bonifacio methane pipeline, led to the discovery in the northernmost section, west of Este (PD), of a pile dwelling site from the Recent Bronze Age. The contribution illustrates the stages of recovery and restoration of wooden artifacts, including a maple wood yoke with traces of wear and repair and some skeins made from vine-shoots. Xylotomic analyses aimed at a preliminary study expand the picture of paleoenvironmental data for the area and period considered.

Keywords

Pile dwelling, waterlogged wood, conservation, yoke, vine-shoots

* Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso
sara.emanuele@cultura.gov.it

* Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso
carla.pirazzini@cultura.gov.it

* Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici
giovanna.gambacurta@unive.it

* Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro
irene.cristofori@cultura.gov.it

* Istituto Centrale per il Restauro
flavia.puoti@cultura.gov.it

^Δ Istituto Centrale per il Restauro
antonella.digiovanni@cultura.gov.it

[∇] Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como
archeobotanica@gmail.com

1. Inquadramento archeologico

Nel corso dei lavori svoltisi nel 2015 per la realizzazione del metanodotto Alfonsine – S. Bonifacio, è stato portato alla luce un settore di abitato caratterizzato dalla presenza di resti di strutture lignee, strutture abitative con piani pavimentali dotati di focolari e aree per attività di tipo domestico.

L'individuazione del sito di via Comuna rappresenta un'interessante novità per la protostoria dell'area euganea. Fino al rinvenimento del sito, non erano molte le notizie relative a insediamenti precedenti l'età del Bronzo finale in area atestina: la frequentazione del territorio nelle fasi più antiche dell'età del Bronzo era nota infatti grazie a rinvenimenti sporadici¹.

L'intero tracciato del metanodotto si snoda per un tratto di ca. 12 km nei territori comunali di Monselice, Este e Carceri², insistendo su terreni ad uso prevalentemente agricolo in un'area di media pianura alluvionale caratterizzata da quote comprese tra 6 e 11 m s.l.m., interessata in antico dal passaggio del corso dell'Adige, immediatamente a sud-ovest dei Colli Euganei. La zona è caratterizzata da dossi sabbiosi intervallati a bassure, e tale particolare conformazione è anche alla base delle differenti condizioni di conservazione dei depositi archeologici. Le creste dei dossi sono apparse infatti abrase dalle arature e dai livellamenti; nelle parti non sommitali le stratificazioni antropiche dell'età del Bronzo sopravvissute alle arature sono di ambiente asciutto, mentre nelle depressioni interdossive il ristagno idrico ha consentito la conservazione dei resti organici.

I risultati più significativi di questo vasto intervento si collocano nel tratto finale

dell'infrastruttura, verso nord (ES15_14), dove è stato aperto un ampio saggio di scavo (saggio L) per un'estensione di ca. 170 m e una larghezza media di ca. 5,5 m con sviluppo rettilineo in senso N-S (*fig. 1*). Data la densità dei rinvenimenti e la complessità degli elementi emersi, si è stabilito di effettuare cinque ulteriori allargamenti stratigrafici lungo i lati est ed ovest.

Nella fascia indagata gli interventi agrari non erano arrivati a intaccare il deposito archeologico, sigillato da una sequenza di sedimenti alluvionali a una profondità compresa tra -2,40 e -1,10 m dal piano campagna attuale. Il livello più consistente di frequentazione antropica è riferibile all'età del Bronzo recente, momento in cui, in fasi diverse, si sviluppa un ampio insediamento che occupa sia la parte asciutta sulla sommità del dosso sabbioso, sia quella umida, all'interno dell'area più bassa stagnale/lacustre con la realizzazione di una serie di strutture lignee di tipo palafitticolo.

Nella zona asciutta si è sviluppato un insediamento con tracce tipiche dei siti di pianura, con sequenze molto articolate, tra le quali un'area sub-rettangolare di 10,5 x 6,8 m ca., delimitata da una serie di canalette, all'interno della quale sono presenti buche di pali più piccole e i residui di uno o due focolari, con ogni probabilità riconoscibile come una capanna. L'area ha restituito molti reperti ceramici e metallici, collocabili cronologicamente in una fase iniziale del Bronzo recente 1 (da metà del XIV a metà del XIII sec. a.C.).

Immediatamente più a nord si è osservato un diradamento delle tracce, che scompaiono del tutto in corrispondenza del pie-

de settentrionale del dosso, dove si verifica il passaggio tra ambiente asciutto e stagnale. In questa zona si è documentato un ampio disturbo moderno che ha intercettato una grande buca antica, al cui interno erano contenuti i resti di una serie di intrecci di fibre vegetali e ramaglie perfettamente conservati, oggetto di uno specifico intervento di recupero e di restauro conservativo³ (fig. 2a-b).

Poco più a nord è stato possibile individuare il limite della sponda che segnava il passaggio tra la base del dosso e la zona stagnale. Oltre tale limite, procedendo verso nord, aumentavano gli aspetti tipici dell'ambiente umido: si accentuava infatti la presenza di elementi lignei in giacitura primaria e secondaria, in alcuni casi disposti in

allineamento e a intervalli regolari, tanto da far pensare a complessi strutturati.

In quest'area è stato recuperato uno straordinario oggetto in legno, subito messo in relazione con analoghi esemplari provenienti da siti palafitticoli dell'arco alpino⁴: si tratta di un giogo doppio da aratro per bovini che per morfologia trova confronti a Fiavè, a Ledro e nel sito del Lavagnone⁵. L'esemplare di Este si collocherebbe cronologicamente nel BR 1 stando al contesto di scavo, che però è ancora in corso di studio. Non sembra impossibile che alcuni depositi nella zona umida, dove è stato rinvenuto il giogo, possano essere attribuiti ad un orizzonte di poco precedente a cavallo tra Bronzo medio e recente (fig. 3).

fig. 1. Tracciato del metanodotto e siti archeologici rinvenuti; il sito ES15_14 è cerchiato in verde (elab. I. Bettinardi).

fig. 2a-b. Este, via Comuna, saggio L: la fossa di scarico US -257 con il riempimento costituito in gran parte da materiali organici, tra i quali si riconoscono i serrati avvolgimenti di due matasse (Archivio SABAP Ve Met).

Tutti i reperti in legno⁶, per la delicatezza dello stato di conservazione e per le particolari caratteristiche del loro recupero, sono stati oggetto di restauro conservativo presso l'Istituto Centrale per il Restauro, organo tecnico del Ministero della Cultura, specializzato nel campo del restauro e della conservazione delle opere d'arte e del patrimonio culturale.

L'ingente quantità di materiali fittili e metallici, ancora in corso di studio, insieme al completamento delle analisi, rappresenta un considerevole impegno per la prosecuzione della ricerca.

Giovanna Gambacurta, Carla Pirazzini

2. Il recupero sullo scavo

Per le strategie di recupero da adottare sullo scavo archeologico sono state valutate sia le condizioni dei materiali al momento del rinvenimento e a seguito dell'esposizione sia le loro caratteristiche strutturali, dimensionali e morfologiche in relazione al deposito⁷.

Su indicazione dei restauratori, per il prelievo del giogo e degli altri manufatti in legno imbibito rinvenuti nel saggio L, gli archeologi hanno operato in totale autonomia, praticando un taglio orizzontale nel sedimento pochi centimetri al di sotto dei reperti, preventivamente protetti da gusci rigidi in gesso a presa rapida rinforzato all'interno con rete in fibra di vetro⁸. I gusci sono stati successivamente sostituiti in laboratorio⁹ da contenitori rigidi e leggeri in polistirene per agevolare la ri-umidificazione dei materiali e il trasporto presso una cella frigorifera, in previsione del restauro¹⁰.

fig. 3. Este, via Comuna, saggio L: giogo d'aratro in corso di scavo (Archivio SABAP Ve Met).

Le matasse hanno richiesto un diverso approccio al recupero a causa della complessità del contesto di giacitura e della fragilità del materiale costitutivo. Rinvenute all'interno di una fossa di scarico profonda, parzialmente indagata e scavata in sezione, per essere isolate e recuperate singolarmente avrebbero infatti richiesto tempistiche non compatibili con l'esigenza di bonificare il settore di scavo a pochi giorni dal rinvenimento, facendo esclusivo affidamento sulle risorse interne alla Soprintendenza.

La fossa conteneva al suo interno altri materiali in apparente assetto caotico e senza rapporto funzionale tra loro, quali elementi di legno, lacerti di fibre tessili, ceramica e resti di fauna (fig. 2a-b). L'impossibilità di approfondire sullo scavo la pulitura per accertare lo sviluppo in profondità delle matasse, sia a causa della presenza di materiali parzialmente sovrapposti sia per l'andamento a "V" delle pareti della fossa, ha quindi orientato la scelta verso il prelievo mediante cassetta, al fine di far coincidere la successiva operazione di microscafo con la messa in sicurezza dei reperti più fragili. Costituite da serrati avvolgimenti di

fibre vegetali, le matasse sono state inizialmente interpretate sulla base di un esame preliminare come manufatti realizzati con la tecnica dell'intreccio e, più specificamente, come resti di cesti. L'apparente assenza di elementi aventi la funzione di montanti, tuttavia, ha indotto a ritenere più plausibile l'ipotesi, poi confermata dal restauro, che potesse trattarsi di semilavorati, ovvero di fibre vegetali approntate in forma di matasse. L'intervento di recupero si è concentrato nell'arco di tre giornate, nel mese di settembre 2015, a pochi giorni dalla chiusura del settore di cantiere interessato dalle operazioni.

Con l'indispensabile apporto logistico e organizzativo delle ditte incaricate rispettivamente dell'indagine archeologica e dei lavori per la posa del metanodotto¹¹, si è quindi proceduto al prelievo in blocco dell'intero riempimento della fossa dopo aver esposto i materiali fino a metterne in luce lo sviluppo dimensionale massimo in larghezza.

Il peso del blocco di sedimento ha richiesto l'approntamento di un cassone con sponde e fondo di acciaio di dimensioni pari a quelle di un cubo avente lo spigolo di 1,10 m ca. Prima di procedere alla cassetatura, la superficie esposta è stata interamente rivestita da un guscio rigido che potesse essere facilmente rimosso al momento del microscavo¹². I reperti sono stati preliminarmente protetti e isolati con pellicola trasparente di polietilene, utilizzata in forma appallottolata anche per eliminare i sottosquadri, per poi procedere alla realizzazione del guscio protettivo mediante stesura di uno strato di gesso a presa rapida rinforzato da una reti-

na bianca in fibra di vetro del tipo "porta-intonaco" per cartongesso (*fig. 4a*).

Previa delimitazione di un'area regolare di 0,90 x 1 m ca., includente i limiti della fossa di scarico, è stato calato all'interno della trincea di scavo il fondo del cassone, costituito da una spessa lastra di acciaio dotata di fori angolari per la movimentazione (*fig. 4b*). Di dimensioni più ampie rispetto all'ingombro del blocco di sedimento, la lastra è stata posizionata in orizzontale su due morali collocati alla base del fronte di sezione, in corrispondenza dei livelli tagliati dal fondo della fossa, così da consentire il prelievo in sicurezza dell'intero riempimento (*fig. 4c*). Ultimata questa operazione la lastra è stata spinta orizzontalmente dal braccio dell'escavatore in modo da tagliare il sedimento fino alla profondità stabilita (*fig. 4d-e*). Le sponde del cassone, precedentemente assemblate con dadi e bulloni, sono state quindi sospese ortogonalmente in corrispondenza dell'area occupata dalla fossa mediante quattro catene agganciate ad apposti anelli e hanno raggiunto la lastra di fondo grazie alla graduale pressione esercitata dal mezzo meccanico. Infine, per la movimentazione dalla trincea di scavo alla quota del piano di campagna, il cassone è stato agganciato alla benna dell'escavatore sfruttando i fori angolari presenti nella lastra di fondo (*fig. 4f*). In previsione del trasporto presso il Museo Nazionale Atestino, le sponde, fino a questa fase solo appoggiate, sono state definitivamente saldate alla base del cassone.

L'applicazione di uno strato di riempimento isolante in poliuretano espanso – facilmente rimovibile e protetto da un telo in

fig. 4a-f. Sequenza che illustra le fasi di recupero delle matasse rinvenute nella fossa di scarico US – 257: a) protezione della superficie esposta; b) sponde preassemblate del cassone in acciaio con la lastra di fondo svincolata; c) posizionamento della lastra di fondo alla base della fossa di scarico; d-e) sponde del cassone posizionate sopra la fossa e spinte dall'escavatore fino alla quota della lastra di fondo; f) sollevamento del cassone con mezzo meccanico (Archivio SABAP Ve Met).

polietilene fissato ai quattro anelli angolari delle sponde del cassone – ha garantito la protezione del lato aperto, consentendo i controlli e le umidificazioni periodiche del sedimento e dei reperti.

Durante il lungo periodo intercorso tra il recupero e l'affidamento del restauro, è stata avviata la procedura per il reperimento delle risorse economiche necessarie all'esecuzione del microscavo e alla contestuale messa in sicurezza dei materiali¹³.

Sara Emanuele

3. Il microscavo e la messa in sicurezza delle matasse

Il lavoro di prelievo e messa in sicurezza dei reperti organici contenuti nel cassone si

è svolto a Este nel mese di luglio 2016 presso il Museo Nazionale Atestino.

Il cassone, dopo il suo recupero, era rimasto quasi un anno nel cortile del museo e il personale aveva provveduto a umidificare durante i mesi estivi le parti esterne del contenitore, coperte da un telo in plastica, per limitare l'evaporazione dell'acqua contenuta all'interno del blocco di terra. Le prime operazioni hanno previsto la rimozione del guscio composto da gesso e poliuretano espanso e la conseguente messa in luce dei reperti per studiarne l'estensione, la disposizione e progettarne il recupero.

In collaborazione con l'archeologo si è deciso di realizzare una documentazione fotografica integrativa che permettesse di identificare i reperti numerati seguendo la

successione stratigrafica. Sono stati inoltre realizzati due modelli 3D ottenuti con un software che esegue l'elaborazione fotogrammetrica di immagini digitali e genera dati spaziali 3D¹⁴. Lo strato immediatamente visibile era ancora umido e presentava due nuclei di fibre vegetali con andamento circolare concentrico e diversi elementi lignei non in connessione tra loro. I due nuclei di fibre giacevano su due diversi piani, sfalsati l'uno rispetto all'altro ed erano caratterizzati da un diverso stato di conservazione: il primo nucleo era costituito da fibre di diametro maggiore più solide mentre l'altro risultava più fragile e meno coeso. Si è quindi proceduto alla rimozione degli elementi lignei più superficiali attraverso un recupero semplice condotto con strumenti di legno o plastica per evitare di segnare la superficie degli elementi organici. Nel corso di tutte le fasi del prelievo, la superficie è stata costantemente inumidita per nebulizzazione così da evitare l'evaporazione repentina e l'insorgere di deformazioni meccaniche irreversibili dei reperti. Gli elementi prelevati in questo modo sono stati numerati, fotografati, descritti e disposti all'interno di una vasca di plastica dopo essere stati avvolti in pellicola di polietilene e inseriti all'interno di bustine trasparenti forate o reti in PVC secondo la loro forma e lo stato di conservazione. I reperti sono stati poi immersi in una soluzione acquosa di sali di ammonio quaternario all'1%¹⁵. I numeri di riferimento sono stati collocati a contatto con i reperti, all'interno della pellicola, seguendo una numerazione progressiva in base all'ordine di rinvenimento nel corso del microscavo. Oltre ai materiali di natura organica sono stati

recuperati anche frammenti ceramici e resti di ossa animali.

A seguito del prelievo e campionamento di tutti gli elementi non in connessione, si è proceduto al recupero in blocco dei due nuclei di fibre circolari. Il prelievo in blocco consente di evitare inutili sollecitazioni meccaniche sul reperto e soprattutto di rinviare in laboratorio di restauro difficili smontaggi di reperti complessi, molto frammentati e deformati, sui quali è necessario alternare, secondo una corretta sequenza, puntuali azioni di consolidamento e di fissaggio a meticolose asportazioni del terreno¹⁶. Per evidenziare l'estensione e la profondità dei due intrecci si è prima rimosso accuratamente il terreno circostante e non essendo in connessione tra di loro si è potuto procedere al prelievo in due blocchi distinti. Le superfici sono state preventivamente nebulizzate con una soluzione biocida e successivamente ricoperte con pellicola di polietilene.

Le operazioni preliminari al distacco vero e proprio hanno previsto il taglio orizzontale del terreno in corrispondenza della base dei due blocchi mediante sciabole e il successivo scivolamento su un piano rigido. Il primo nucleo di fibre prelevato presentava le condizioni conservative migliori che ne hanno permesso il prelievo con una controforma temporanea in gesso dentistico rinforzata con garze. Dopo il prelievo, è stata realizzata una prima valva del guscio in vetroresina¹⁷ sul lato inizialmente non a vista; in seguito alla catalizzazione della resina il blocco è stato capovolto, è stata rimossa la controforma temporanea in gesso e al suo posto ne è stata realizzata una seconda in

vetroresina. Le due valve così ottenute sono state quindi fissate tra di loro mediante fascette (fig. 5a-d).

Per il prelievo del secondo nucleo di fibre, a causa della sua maggiore fragilità, si è deciso di realizzare direttamente *in situ* la prima metà del guscio in vetroresina, in modo tale da ridurre alminimo le sollecitazioni meccaniche. Dopo aver protetto le superfici con pellicola di polietilene e aver eliminato i sottosquadri presenti

è stata realizzata la prima controforma e in seguito allo stacco e al capovolgimento del pane è stato ultimato il guscio procedendo in modo analogo a quanto già fatto in precedenza.

Proseguendo lo scavo del cassone, in corrispondenza del fondo, è stato rinvenuto un terzo nucleo di fibre vegetali con andamento circolare di minori dimensioni. Dato il buono stato di conservazione e le dimensioni ridotte, è stato recuperato fasciandolo

fig. 5a-d. Sequenza con le fasi di realizzazione delle due valve in vetroresina su entrambi i lati della prima massa recuperata (foto F. Puoti, I. Cristofari, elab. S. Emanuele).

con pellicola di polietilene e immergendolo in una soluzione biocida all'interno di un contenitore con coperchio. In accordo con la direzione lavori e con il personale del museo, i due contenitori e i gusci in vetroresina sono stati etichettati anche esternamente e coperti con teli neri per ostacolare l'irraggiamento luminoso diretto in attesa dell'intervento di restauro¹⁸.

Irene Cristofari, Flavia Puoti

4. L'intervento di restauro

Il restauro del giogo RN 89, del reperto RN 83 e delle tre matasse è stato inserito nell'attività di laboratorio del corso di restauro "Materiali organici da scavo"¹⁹, poiché i reperti presentavano degli aspetti conservativi differenti che hanno permesso di attuare scelte metodologiche e operative interessanti. Prima di procedere con il restauro, sono state predisposte le schede conservative, su cui sono descritte le operazioni realizzate e i prodotti utilizzati nel corso del restauro, e avviata la documentazione fotografica per ciascun manufatto. Per verificare lo stato di conservazione e progettare l'intervento di restauro sono stati aperti i gusci in vetroresina che contenevano le matasse di maggiori dimensioni. La presenza di un attacco fungino sulla superficie dei reperti ha reso necessario un intervento disinfettante, eseguito con sali di ammonio quaternario all'1,5% in una soluzione idroalcolica 50:50 applicata con nebulizzazione. A una prima osservazione i reperti presentavano differenti stati di conservazione. Gli elementi delle matasse erano fratturati e fessurati, il giogo era in uno stato di conservazione

buono, pur presentando diverse fessurazioni trasversali all'andamento delle fibre visibili sul frammento più grande presenti anche sul reperto RN 83. La pulitura delle superfici, morbide al tatto e piuttosto fragili, è stata eseguita con acqua, pennelli e strumenti non taglienti; nel caso del reperto RN 83 è stato eseguito anche una sorta di microscavo poiché era ancora contenuto in un piccolo pane di terra. Particolarmente complesse, per lo stato di frammentarietà, sono state le puliture degli intrecci/matasse. Il loro stato di conservazione ha richiesto la realizzazione di controforme in gesso per capovolgere i reperti in sicurezza e consentire la pulitura di entrambe le superfici. Contestualmente, sono stati disegnati dei grafici per collocare i frammenti fuori posizione prima del capovolgimento. Mettendo bene in luce le fibre vegetali, si è avuta la conferma che non si trattava di una lavorazione a intreccio ma piuttosto di elementi semilavorati, avvolti a spirale e pronti all'uso²⁰. Al termine della pulitura, per tutti i reperti, sono stati realizzati dei supporti in materiale plastico termoformabile in grado di resistere ai successivi trattamenti previsti: immersione nella soluzione consolidante, congelamento e liofilizzazione (fig. 6). In particolare, sempre a causa della frammentarietà degli elementi delle matasse, sfruttando la presenza dei fori nel materiale plastico di supporto, sono state cucite con un filo di nylon delle reti di plastica per evitare che, nel corso delle immersioni, si perdessero le connessioni tra gli elementi a causa del movimento dell'acqua. Prima di procedere con il consolidamento con il polietilenglicole, nonostante l'assenza di elementi di ferro tra i materiali costitutivi

fig. 6a-c. Sequenza che mostra il riscaldamento e la successiva applicazione su una matassa della rete in materiale plastico funzionale a impedire il distacco di frammenti durante i trattamenti per immersione (Archivio ICR).

dei manufatti, si è deciso di eseguire un trattamento con un agente chelante²¹ in quanto non era possibile escludere la presenza di composti inorganici all'interno della struttura del legno, provenienti dal terreno di giacitura e veicolati dall'acqua presente nel terreno. Le soluzioni sono state controllate giornalmente con un test colorimetrico e al termine sono seguiti risciacqui accurati in acqua distillata per eliminare ogni residuo chimico.

Il consolidamento è stato eseguito per immersione in una soluzione agitata di acqua e polietilenglicole a diverso peso molecolare con aggiunte mensili del 10% in peso, per un periodo complessivo di 5 mesi. Al termine tutti i reperti sono stati collocati in un congelatore per 15 giorni per poi essere liofilizzati. Conclusa la liofilizzazione, i residui di polietilenglicole sulla superficie dei reperti sono stati rimossi facilmente con etanolo. Per le matasse è stato necessario realizzare dei supporti poiché la fragilità e la frammentarietà degli elementi non permetteva la manipolazione diretta. Sono stati eseguiti prima degli incollaggi puntuali con *Tylose* al 6% poi le matasse sono state collocate su lastre sagomate di *Vivak*[®] e bloccate con ganci e listelli dello stesso materiale²² (fig. 7a).

Per verificare il buon esito del restauro, prima di iniziare il consolidamento al termine dello stesso e alla fine della liofilizzazione, il giogo e il reperto RN 83 sono stati pesati e misurati per controllare le diminuzioni del peso e le eventuali variazioni degli spessori e delle dimensioni. Sono state registrate solo le previste diminuzioni del peso: per il giogo un decremento del 63%, mentre per il reperto RN 83 del 65%. Non sono stati rilevati cambiamenti nei volumi. A causa della fragilità intrinseca del materiale ligneo e delle superfici di frattura, di estensione molto ridotta rispetto alla lunghezza ricostruibile del giogo, si è preferito non procedere all'incollaggio dei tre frammenti, in quanto l'operazione avrebbe esposto il reperto al rischio di cedimenti durante le manipolazioni necessarie allo studio e all'allestimento (fig. 7b).

Antonella Di Giovanni

5. La riparazione in antico del giogo

Il lungo iter che ha portato al recupero dei reperti in legno di via Comuna, pur non esente da criticità legate alle fasi di movimentazione e alla lunga permanenza in deposito, ha permesso l'acquisizione di dati significativi per la ricostruzione della "biogra-

fig. 7a-b. a) Le matasse posizionate su supporti di Vivak®; b) i frammenti di giogo al termine del restauro e prima della ricomposizione (Archivio ICR, elab. S. Emanuele).

fià" dei manufatti, in particolare per il giogo.

Lacunoso per circa un terzo del travone, il giogo doppio non doveva in ogni caso superare la lunghezza complessiva di 1 m, stimata sulla base dello sviluppo simmetrico del manufatto²³ (fig. 8a-c). La porzione, ricostruita accostando tre distinti frammenti, consente anche di risalire al numero dei

denti di arresto, solo parzialmente conservanti o molto residuali, ma originariamente presenti sulla cresta in numero di sei e funzionali alla legatura del giogo all'aratro²⁴.

L'aspetto delle superfici, là dove meglio conservate, non solo rivela l'accurata rifinitura e la lavorazione per quanto possibile "anatomica" dello strumento agricolo, ma anche

fig. 8a-c. Il giogo RN 89 ricomposto accostando i tre frammenti dopo il restauro: a) ripresa zenitale in cui è visibile l'arco di appoggio conservato; b) ripresa frontale; c) integrazione grafica delle parti mancanti (Archivio Lab. Rest. SABAP Ve Met, foto ed elab. S. Emanuele).

il suo utilizzo reiterato nel tempo, che ne ha levigato e consumato le parti maggiormente sottoposte ad attrito, quali l'arco di appoggio al collo dell'animale e le zone a contatto con corde o corregge per la legatura (fig. 9a). L'utilizzo prolungato del giogo è confermato anche dalla presenza di una riparazione; la cresta del travone presenta infatti un alloggiamento con sezione quadrangolare per l'inserimento ad incastro di un tassello, non conservato, che doveva sostituire un

dente compromesso di cui rimane solo la parte basale molto consumata²⁵ (fig. 9b; tav. 1).

Mentre per il manufatto identificato con la sigla di scavo RN 83 la funzione resta incerta anche dopo il restauro, che ha messo in luce dettagli tecnologici quali la presenza di una sottile incisione rettilinea interpretabile forse come "traccia guida" eseguita durante la lavorazione²⁶ (fig. 10a-b), per le matasse, il microscavo e il successivo restauro hanno definitivamente accertato

fig. 9a-b. Due dettagli del giogo: a) usura da sfregamento tra l'arco di appoggio e la terminazione del travone; b) alloggiamento per un tassello, non conservato, che sostituiva un dente di arresto (Archivio Lab. Rest. SABAP Ve Met, foto S. Emanuele).

trattarsi di materiale vegetale selezionato in previsione dell'utilizzo. L'accuratezza con cui i sarmenti della matassa meglio conservata sono stati fittamente intrecciati, senza soluzione di continuità e in forma di anello chiuso, porterebbe a non escludere l'ipotesi di un elemento funzionale²⁷.

Sara Emanuele

6. La determinazione delle specie

La determinazione delle specie impiegate per la costruzione dei reperti lignei (le matasse, il giogo e il reperto di funzione non chiara) è stata effettuata analizzando piccole schegge prelevate dagli oggetti dopo il restauro.

Le schegge lignee, osservate inizialmente al binoculare Leica MS5 a piccolo ingrandimento (da 6,3x a 40x), sono apparse discretamente conservate, poco sporche di sedimentazione, non troppo coperte dalle sostanze

fig. 10a-b. Le due facce del manufatto RN 83 dopo il restauro; a destra, indicata dalla freccia, è visibile una sottile linea incisa utilizzata forse come "traccia guida" durante la lavorazione (Archivio Lab. Rest. SABAP Ve Met, foto S. Emanuele).

tav. I. Este, via Comuna, Saggio L: rilievo grafico del giogo dopo il restauro (disegno di V. Cocco, archivio SABAP Ve-Met).

fig. 11. Prima matassa (el. 1): sezione trasversale di tralcio di vite (*Vitis vinifera*) (foto M. Rottoli, elab. S. Emanuele).

conservanti. Il legno, dopo i trattamenti di conservazione, è abbastanza consistente e secco ed è stato possibile ottenere sia sezioni a spacco (osservabili in luce riflessa) sia sezioni sottili (osservabili in luce trasmessa), anche se queste ultime tendono a sbriciolarsi al momento del taglio. Le sezioni trasversali e longitudinali ottenute sono state quindi osservate in microscopia ottica a luce riflessa con apparecchiatura Nikon Optiphot (con ingrandimenti da 50x a 400x) e a luce trasmessa con microscopio Leica DMLB2 (con ingrandimenti da 50x a 1000x). Una certa difficoltà nella determinazione è derivata dalle esigue dimensioni delle schegge campionate e dal fatto che, per le matasse 2 e 3, i frammenti prelevati derivano, anziché dai tessuti lignei, dalla corteccia, meno diagnostica.

I campioni delle tre matasse sono comunque risultati tutti di legno di vite (*Vitis vinifera* L.). Nel caso dell'elemento 1, il campione è costituito da segmenti di rametti (tralci) del diametro di 4-6 mm (fig. 11). I

campioni degli elementi 2 e 3 sono porzioni di cortecce di rametti di ca. 6 mm di diametro a cui aderiscono frammenti di tessuto legnoso. I caratteri anatomici visibili della parte corticale sono comunque sufficienti per la determinazione della specie.

Il giogo (RN 89) è risultato di acero (*Acer* sp.); la sezione trasversale, nonostante la compressione laterale dovuta all'essiccamento del legno, è tipica, con pori solitari o in brevissime catenelle (di 2-3 pori), i raggi sono 1-6 seriat; non si osservano nelle sezioni longitudinali gli ispessimenti spiralati, che nel fresco sono ben evidenti ma che tendono a degradarsi con una certa facilità nel legno imbibito (fig. 12). Le specie di acero presenti in Italia sono otto e la loro distinzione su base anatomica è impossibile o aleatoria; la specie più comune in pianura è l'acero campestre, detto anche acero oppio o testucchio (*Acer campestre* L.).

L'attrezzo di funzione non chiara (RN 83) è invece risultato di ontano (*Alnus glutinosa/incana*, le due specie non sono distinguibili

fig. 12. Giogo: scheggia fortemente deformata in legno d'acero (*Acer* sp.) (foto M. Rottoli, elab. S. Emanuele).

fig. 13. Reperto RN 83: particolare della sezione radiale del legno con perforazioni scalariformi tipiche dell'ontano (*Alnus glutinosa/incana*) (foto M. Rottoli, elab. S. Emanuele).

su base anatomica), ben visibili sono le tipiche perforazioni scalariformi e i raggi uniseriati (fig. 13). Il legno del "cavicchio", prelevato dallo stesso attrezzo, è particolarmente alterato e l'unico elemento visibile sono i raggi uniseriati omogenei, che rimandano allo stesso *taxon* dell'attrezzo, ma con una notevole incertezza nella determinazione (tipo *Alnus* sp.). Non è possibile escludere, considerate le caratteristiche di questo

campione, che si tratti di un nodo dello stesso elemento ligneo.

L'impiego di matasse di tralci di vite è un dato particolarmente interessante: è noto che nell'età del Bronzo vi è un progressivo interesse per l'uva e per la produzione del vino, ma sono quasi del tutto ignoti gli usi del legno, soprattutto dei tralci, che potevano invece avere diversi impieghi, soprattutto per legature e intrecci. Una sorta di cesto,

composto da tralci d'uva, è stato rinvenuto a Castellaro del Vho' nei contesti del Bronzo medio IIA²⁸. È quindi probabile che le tre matasse costituissero una riserva di legature/corde disponibili per vari impieghi, anche per la fabbricazione della ritortola, cioè il legaccio che, sulla base dei confronti etnografici, veniva usato per fissare il giogo al timone²⁹. Non è possibile stabilire dalle caratteristiche anatomiche del legno se i tralci di vite appartenessero alla forma selvatica o a quella coltivata.

La scelta del legno d'acero – legno semi-tenero, ma tenace e di lunga durata – è eletiva per la costruzione dei gioghi: di acero è anche il giogo rinvenuto a Fivè³⁰ e con l'acero campestre venivano ancora fabbricati i gioghi nel secolo scorso³¹.

L'ontano è un legno particolarmente tenero, usato generalmente per la costruzione di pali nelle palafitte e nelle fondazioni in terreni con falda superficiale; nell'età del Bronzo il *taxon* è impiegato occasionalmente per la fabbricazione di manufatti di vario tipo.

Mauro Rottoli

Note

¹ Per un quadro generale sul popolamento del territorio si veda CUPITÒ-LEONARDI 2015 e, per la fase successiva, BIANCHINI CITTON 2015.

² GAMBACURTA *et alii* 2022; BORTOLAMI *et alii* 2022.

³ Cfr. *infra* Emanuele, Cristofari, Puoti, Di Giovanni.

⁴ BELLINTANI *et alii* 2014, p. 77; GONZATO *et alii* 2015, p. 35.

⁵ FIAVÉ (PERINI 1987, pp. 350-351, fig. 170); Ledro (PETITTI-SCIANCELEPORE 2022, pp. 282-285, tav. VI); Lavagnone (RAPI *et alii* 2019, p. 6).

⁶ Per l'identificazione delle specie legnose, cfr. *infra* Rottoli.

⁷ EMANUELE *et alii* c.s.a; EMANUELE *et alii* c.s.b.

⁸ Per quanto il gesso non rappresenti la soluzione ottimale per il recupero sullo scavo, a causa soprattutto del peso e dell'igroscopicità che lo caratterizzano, in situazioni di emergenza non è raro che vi si faccia ancora ricorso. Grazie ad alcune caratteristiche, quali la reperibilità sul mercato, la replica fedele della morfologia delle superfici, il basso costo e l'assenza di pericolosità per l'operatore, viene frequentemente impiegato soprattutto per la relativa semplicità di utilizzo rispetto, ad esempio, alla vetroresina o alle schiume poliuretatiche.

⁹ Questa fase è stata condotta presso il Laboratorio di restauro del Museo Nazionale Atestino con la collaborazione dei colleghi Stefano Buson, già funzionario restauratore in organico presso il Museo, e Federica Santinon, funzionaria restauratrice presso il Laboratorio della Soprintendenza ABAP Ve-Met.

¹⁰ I materiali sono stati temporaneamente conservati presso la cella frigorifera del Museo Civico Archeologico "Giovanni Rambotti" di Desenzano del Garda (BS) grazie alla cortese disponibilità della dott.ssa Claudia Mangani, conservatrice del museo.

¹¹ Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi per le indagini archeologiche e ditta Cazzaro S.p.a. per SNAM Rete Gas Spa.

¹² L'operazione è stata eseguita materialmente sul campo da Stefano Buson.

¹³ L'intervento, finanziato da SNAM Rete Gas Spa, si deve all'iniziativa dell'allora Soprintendente Simonetta Bonomi.

¹⁴ Agisoft Photoscan®. Per la descrizione delle metodologie di recupero e primo intervento, cfr. EMANUELE *et alii* c.s. b.

¹⁵ Prevento® RI80.

¹⁶ PEDELI-PULGA 2010, p. 90; KARSTEN *et alii* 2018.

¹⁷ Questo tipo di guscio, costituito da resina poliesterica e tessuto in fibra di vetro, risulta particolarmente indicato per il recupero di materiali organici saturi d'acqua poiché oltre ad essere chimicamente inerte, impedisce, se opportunamente sigillato, l'evaporazione dell'acqua di imbibizione presente nei reperti e ne ostacola altresì l'irraggiamento diretto.

¹⁹ D. Lgs. N. 112/98 art. 150 comma 6, Elaborati del Gruppo di lavoro (D.M. 25.7.2000), 2000, MIBAC, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, ambito VI, sottoambito I, p. 149. Le linee guida per la conservazione in deposito fornite per questi materiali prevedono l'assenza di irraggiamento diretto, il mantenimento di valori elevati di umidità relativa e basse temperature (celle frigorifere) nonché il periodico monitoraggio dei reperti per prevenire crescita biologiche.

¹⁹ Il corso "Materiali organici da scavo" è al IV° anno del Percorso Formativo Professionalizzante 4 della Scuola di Alta Formazione dell'Istituto Centrale per il Restauro. Studenti del 65° corso: Valeria Bellagamba, Raquel Delgado Llata, Cristian Pedone, Enrico Maria Sapienza.

²⁰ Cfr. *infra* Rottoli.

²¹ EDTA Na₂ allo 0,1% pH 6.

²² Lastra a base di copoliesteri estruso.

²³ Per giogo doppio si intende uno strumento agricolo costituito da un travone di legno usato come mezzo di attacco per due animali da tiro, in genere bovini, che potevano essere assicurati al travone anche mediante legature delle corna con corde o corregge. I tre frammenti ricomponibili del giogo atestino, ai quali è stato attribuito il n. di IG 19.S234-2.477, misurano rispettivamente in ordine decrescente 32,5 cm (fr. del travone con cresta centrale); 17,5 cm (fr. di arco di appoggio) e 14,5 cm (fr. di terminazione arcuata con dente). La porzione di giogo ricomposta misura complessivamente 64 cm ca. di lunghezza, tenendo conto della labilità di una delle superfici di frattura, che potrebbe falsare leggermente la corretta inclinazione dei frammenti. La sezione del giogo, nel punto di massima espansione del corpo centrale ha un ø di 5,5 cm, mentre lo sviluppo in altezza, corrispondente alle terminazioni arcuate, raggiunge i 9

cm. Il dente di arresto più completo misura in H 3,7 cm. La lunghezza del travone nei gioghi, anche sulla base di confronti etnografici, è correlata a diversi fattori quali il numero, la specie e le dimensioni degli animali impiegati per il traino, nonché la distanza tra gli stessi, la tipologia del giogo e del mezzo trainato, le caratteristiche e la pendenza del terreno (PETITTI-SCIANCELEPORE 2022, pp. 283-285).

²⁴ I denti di arresto, di forma approssimativamente troncopiramidale e ricavati intagliando la porzione centrale del travone a intervalli equidistanti, servivano per l'attacco del giogo al timone del traino o bure. Anche in corrispondenza delle profonde insellature laterali, che con il restringimento della sezione del travone marcano il passaggio dalla cresta centrale agli archi di appoggio, erano intagliati due denti, uno per lato, necessari per assicurare mediante legature l'animale al giogo. Per una disamina dei gioghi da corna con particolare riferimento agli aspetti funzionali, si veda da ultimo PETITTI-SCIANCELEPORE 2022, con bibliografia ivi citata.

²⁵ La sede per il tassello misura 2,8 x 2 x 4 cm di profondità e ha pareti rastremate verso il basso per facilitarne l'inserimento. Le dimensioni, che dovevano essere leggermente inferiori rispetto a quelle del dente da sostituire, si spiegano con la necessità di non indebolire ulteriormente una zona della cresta sottoposta a pesanti sollecitazioni durante l'uso. Si osserva, inoltre, come il dente danneggiato non abbia subito una rimozione completa con conseguente livellamento della superficie danneggiata, verosimilmente sempre allo scopo di garantire una migliore tenuta alla riparazione. Nel corso dell'intervento di pulitura non è stata riscontrata l'applicazione di sostanze resinose con funzione di collante, attestata in altri contesti (PERINI 1987, fig. 125, p. 296 e p. 380). La

presenza di tracce di utilizzo sulla superficie di uno strumento o di un attrezzo agricolo non è un dato scontato e si presta a considerazioni che investono ambiti diversi. Per il giogo rinvenuto nel 2018 presso il sito palafitticolo del Lavagnone (BS), l'assenza di segni d'uso ha indotto gli archeologi a ipotizzare che non sia mai stato utilizzato (RAPI *et alii* 2019).

²⁶ Si tratta del manufatto IG 19.S234-2.476, avente sviluppo in H di 41,5 cm; largh. max conservata della "testa" quadrangolare pari a 10,5 cm e H max della sezione dell'ipotetico manico di 2,4 cm. Di incerta attribuzione funzionale, presenta superfici accuratamente lavorate lungo il profilo, ma è lacunoso nel punto di massima espansione della parte aggettante; dubbia anche la funzione di due piccoli elementi passanti a sezione cilindrica, interpretati sulla base di una prima osservazione come "cavicchi". Allo stato attuale dello studio, tuttavia, non è possibile escludere che si tratti di nodi presenti nello stesso legno (cfr. *infra* Rottoli).

²⁷ La matassa IG 19.S234-2.478 (el. 1), caratterizzata da avvolgimenti più fitti dei sarmenti, ha \varnothing max compreso tra 32 e 35 cm; di poco inferiore per dimensioni quella con elementi più radi IG 19.S234-2.479 (el.2), avente \varnothing tra i 31 e 35 cm, mentre quella più piccola IG 19.S234-2.406 (el. 3) non supera il \varnothing di 13 cm. Per gli utilizzi dei tralci o sarmenti di vite come materiale per legature, cfr. *infra* Rottoli. Due legature del diametro rispettivamente di 10 e 11,5 cm, realizzate con ramoscelli di bosso ritorti e annodati, sono state rinvenute nel sito palafitticolo di Fivavé-Carera (PERINI 1987, p. 198 e p. 248, tav. XXXVIII, nn. 79-80).

²⁸ BIANCHI *et alii* 2001.

²⁹ PETITTI-SCIANCELEPORE 2022.

³⁰ PERINI 1987.

³¹ FENAROLI 1984.

Bibliografia

- BELLINTANI *et alii* 2014 = P. BELLINTANI, E. SILVESTRI, M. FRANZOI, *Museo Palafitte Fivavé. Guida al Museo*, Provincia Autonoma di Trento, Pergine Valsugana (TN) 2014.
- BIANCHI *et alii* 2001 = P. BIANCHI, R. GIANADDA, N. MARTINELLI, A. MASPERO, M. ROTTOLI, *I manufatti in legno*, in P. FRONTINI (a cura di), *Castellaro del Vhò. Campagne di scavo 1996-1999*. Comune di Milano, Settore Cultura Musei e Mostre, Raccolte Archeologiche e Numismatiche, pp. 155-160.
- BIANCHIN CITTON 2015 = E. BIANCHIN CITTON, *Il Bronzo finale nel Veneto: dinamiche insediative e gestione del territorio, in Preistoria e Protostoria del Veneto*, Atti XLVIII Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Padova, 5-9 novembre 2013), (Studi di Preistoria e Protostoria, 2), Firenze, pp. 251-266.
- BORTOLAMI *et alii* 2022 = F. BORTOLAMI, G. GAMBACURTA, C. PIRAZZINI, *Tra Adige e Po: Adria prima di Adria e Este prima di Este in Modelli di insediamento e paesaggi antropici delle regioni costiere nord-adriatiche tra Medio e Tardo Bronzo*, Atti del Seminario Internazionale (Udine, 7 maggio 2021), in "IpoTESI di Preistoria", 15, 2022, pp. 23-36.
- CUPITÒ-LEONARDI 2015 = M. CUPITÒ, G. LEONARDI, *Il Veneto tra Bronzo antico e Bronzo recente*, in *Preistoria e Protostoria del Veneto*, Atti XLVIII Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Padova, 5-9 novembre 2013), (Studi di Preistoria e Protostoria, 2), Firenze, pp. 201-239.
- EMANUELE *et alii* c.s.a = S. EMANUELE, F. PUOTI, I. CRISTOFARI, *Cassonare le buche per sbrogliare le matasse. Recupero, microscavo e messa in sicurezza dei materiali organici del sito di Este (PD), via Comuna*, in *Recuperi difficili: tecniche e soluzioni di prelievi complessi nello scavo archeologico*, Atti del Workshop (Milano, 16 febbraio 2017).
- EMANUELE *et alii* c.s.b = S. EMANUELE, C. PIRAZZINI, I. CRISTOFARI, F. PUOTI, A. DI GIOVANNI, *ESTE (PD), Via Comuna. Recupero, microscavo e restauro dei reperti organici da un sito palafitticolo dell'Età del bronzo recente*, in *Legno archeologico imbibito. Diagnosi, primo intervento e conservazione*, Atti del Convegno (Milano, 9 febbraio 2023; Desenzano Del Garda, Gavardo, 10 febbraio 2023).
- FENAROLI 1984 = L. FENAROLI, *Guida agli alberi di Italia*, Firenze 1984.
- GAMBACURTA *et alii* 2022 = G. GAMBACURTA, C. PIRAZZINI, I. BETTINARDI, F. BORTOLAMI, N. MARTINELLI, *Este (PD). Le indagini relative al metanodotto Alfonsine-San Bonifacio e il sito dell'età del Bronzo recente*, (NAVe, 4), pp. 277-285.
- GONZATO *et alii* 2015 = F. GONZATO, C. MANGANI, N. MARTINELLI, *Palafitte. Un viaggio nel passato per alimentare il futuro*, Catalogo della mostra, Verona 2015.
- KARSTEN *et alii* 2018 = A. KARSTEN, K. GRAHAM, J. JONES, Q. MOULD, P. WALTON ROGERS, *Waterlogged Organic Artefacts. Guidelines on their Recovery, Analysis and Conservation*, English Heritage, Swindon: Historic England. (<https://historicengland.org.uk/images-books/publications/waterlogged-organic-artefacts/>)
- PEDELI-PULGA 2010 = C. PEDELI, S. PULGA, *Pratiche conservative sullo scavo archeologico. Principi e metodi*, M.I.C., Firenze 2010.
- PERINI 1987 = R. PERINI, *Scavi archeologici nella zona palafitticola di Fivavé-Carera, Parte II, Campagne 1969-1976. Resti della cultura materiale: metallo-osso-litica-legno*, Trento 1987
- PETITTI-SCIANCELEPORE 2022 = P. PETITTI, A. SCIANCELEPORE, *Arare i campi a Ledro*, in A. ASTA, M. CAPULLI (a cura di), *Per aquam ad astra. Studi di archeologia delle acque in onore di Luigi Fozzati*, Quingentole (MN) 2022, pp. 271-286.
- RAPI *et alii* 2019 = M. RAPI, A. AMATO, E. BARBIERI, S. BUSNELLI, E. GINOLI, M. HIROSE, M. MUSCI, G. PIAZZALUNGA, *Lavagnone (Desenzano del Garda – Lonato – BS)*, (Notiziario di Preistoria e protostoria. Italia settentrionale e peninsulare, 6.1), p. 6.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2025*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*